

Article References in Roman Script:

1. Ilchev S. Rečnik na ličnite i familnite imena u b''lgarite. Sofiâ: Izdatelstvo na BAH, 1959.
2. Nemirovskij A. I. Mify i legendy narodov mira. T. 2: Rannâ Italiâ i Rim. Moskva: Mir knigi, 2004.
4. Petrovkij N. A. Slovar' russkih ličnyh imen. Moskva: Sovetskaâ ènciclopediâ, 1955.
5. Trijnâk I. I. Slovník ukrains'kih imen. Kiiv: Vidavnictvo Dovira, 2005.
6. Mify narodov mira (Ènciclopedia v dvuh tomah). T. 1 (A-K). Moskva: Sovetskaâ ènciclopediâ, 1987.
7. Mify narodov mira (Ènciclopedia v dvuh tomah). T. 2 (K-Â). Moskva: Sovetskaâ ènciclopediâ, 1988.